

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Баходир Джураевич Эшов,
д.и.н., профессор

Каршинского государственного университета

ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ

For citation: Baxadir Dj. Eshov. THE IMPORTANCE OF ARCHAEOLOGICAL DATA IN THE STUDY OF HISTORICAL TOPOGRAPHY AND ARCHITECTURE OF EARLY CITIES. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.19-24

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12258028>

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются вопросы исторической топографии, архитектуры первых городов Средней Азии и значение археологических данных в изучении истории первых городов в целом. Автором проанализированы такие вопросы, как основные факторы и необходимость возникновения первых городов, функции городов и их изменения, а также взаимосвязь развития городов и государственности, сосредоточив большое количество археологических данных на истории. В статье также особое внимание уделяется вопросу о том, что города появились еще на начальном этапе государственности и отражают ее развитие, процветание и кризисные ситуации, хотя о ранних городах практически не встречается информации, в то время как ранние этапы развития государств очень мало отражены в письменных источниках.

Ключевые слова: ранние города, функции городов, историческая география, архитектурное строение, признаки государственности, ремесленное производство, культурные центры, археологические данные.

Bahodir Jo'raevich Eshov,
Tarix fanlari doktori, professor
Qarshi davlat universiteti

ILK SHAHARLAR TARIXIY TOPOGRAFIYASI VA ARXITEKTURASINI O'RGANISHDA ARXEOLGIK MA'LUMOTLARNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'rta Osiyodagi ilk shaharlarning tarixiy topografiyasi, me'morchiligi va umuman, ilk shaharlar tarixini o'rganishda arxeologik ma'lumotlarning ahamiyati masalalari yoritilgan. Muallif ko'p sonli arxeologiya ma'lumotlarini tarixga yo'naltirish orqali ilk shaharlar paydo bo'lishining asosiy omillari va zarurati, shaharlarning funksiyalari hamda ularning o'zgarib turishi, shaharlar va davlatchilik taraqqiyotining o'zaro bog'liqligi kabi masalalarni tahlil etgan.

Shuningdek, maqolada shaharlar davlatchilikning dastlabki bosqichidayoq paydo bo'lib, uning rivojlanishi, gullab-yashnashi hamda inqiroziy holatlarini o'zida aks ettirishi, ammo davlatlar taraqqiyotining ilk bosqichlari yozma manbalarda juda kam aks etgan bo'lsa, ilk shaharlar haqida deyarli ma'lumotlar uchramasligi masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ilk shaharlar, shaharlarning funksiyalari, tarixiy geografiya, me'moriy tuzilish, davlatchilikning belgilari, hunarmandchilik ishlab chiqarish, madaniy markazlar, arxeologik ma'lumotlar.

Baxadir Dj. Eshov,
Doctor of History, Professor
Karshi State University

THE IMPORTANCE OF ARCHAEOLOGICAL DATA IN THE STUDY OF HISTORICAL TOPOGRAPHY AND ARCHITECTURE OF EARLY CITIES

ABSTRACT

This article highlights the historical topography, architecture of the first cities in Central Asia, and the importance of archaeological data in the study of the history of the first cities in general. The author analyzed such issues as the main factors and necessity of the emergence of the first cities, the functions of cities and their changes, and the interdependence of the development of cities and statehood by directing a large number of archeological data to history. Also, the article pays special attention to the fact that cities appear at the initial stage of statehood and reflect its development, prosperity and crisis situations, but the first stages of the state's development are rarely reflected in written sources, and there is almost no information about the first cities.

Index Terms: First cities, city divisions, historical geography, architectural structure, signs of statehood, craft production, cultural centers, archaeological data.

Введение:

Город - это жизненная необходимость, созданная естественным образом человечеством, которая чрезвычайно важна для его полноценного функционирования. В результате развития общества город формируется, развивается и расширяется. Город является относительно высоким и сложным объектом архитектурной и строительной деятельности. Именно по этой причине возникновение городов напрямую связано со строительством архитектурных сооружений. Город - это территория со сложной планировкой, где сосредоточены производственные силы, культурные традиции, такие как специализированные ремесла. Развитие городов напрямую связано со многими факторами, прежде всего, с ростом численности населения, его трудовой активностью и образом жизни.

Методология исследования:

Одной из сложных проблем в исследовании древней истории Узбекистана является возникновение цивилизации и государственности Узбекистана и этапы развития, в процессе которых важно изучать формирование городов. Такая ситуация объясняется тем, что здесь действует закон, воплощающий в себе характерные черты цивилизации и государственности - урбанизация. Потому что в каждый исторический период именно города существовали как административные, военно-политические, социально-экономические и культурные центры государственного потенциала. В городах были централизованы и функционировали ремесла, производство и торговля, порядок управления и военные гарнизоны, храмы, характерные для религий, которые были передовыми своего времени, [1:18].

Именно поэтому не случайно, что в исторических и историко-географических источниках разных периодов, освещающих историю и культуру нашей страны, летописцы уделяли большое внимание городам Средней Азии. Стоит также отметить, что формирование городов - сложный и длительный процесс. Города появляются еще на ранних этапах становления государственности, отражая ее развитие, процветание и кризисные ситуации.

Однако, поскольку ранние этапы развития государств очень редко находят отражение в письменных источниках, практически нет сведений о ранних городах.

Письменные источники содержат информацию только о периоде расцвета этого процесса урбанизации. Археологические материалы представляют собой основные аспекты городской системы - военно-оборонительные и административные, которые являются признаком управленческой власти, социально-иерархические черты с признаком развивающейся государственности, различные ремесленно-производственные признаки, центры торгового и культурного обмена, признаки религиозных верований и т.д. [2:8]. Поэтому нет никаких сомнений в том, что в руинах города сохранились следы и остатки истории, которые важны для нас для изучения этого процесса.

Начиная с 50-х годов XX века археологические материалы стали приобретать большое значение при изучении первых городов Средней Азии. Их анализ поставил перед исследователями проблему изучения вопросов градостроительства в разных районах области, которые ранее не изучались из-за недостатка данных. В рамках современных знаний возникла такая законная потребность - связать археологические материалы с данными письменных источников. Это также необходимо для того, чтобы относительно точно различать археологические признаки первых городов, принимая во внимание специфические условия в различных исторических и культурных регионах, в которых формировались первые городские центры [3:43].

Хотя на самом деле у нас есть определение городов как общая схема археологических критериев, вопрос о генезисе городов (бронзовый, ранний железный век) остается открытым вплоть до настоящего. Решение этого вопроса во многом зависит от правильного понимания специфики эволюции городского жилья. Здесь, прежде всего, отчетливо виден ряд важнейших понятий, неоднозначность терминов (например: «Формирующийся город», «Шахармонанд», «поселок городского типа», «городское поселение», «город-государство» и т.д.). Эта ситуация также влияет на изучение исторической топографии и архитектурных сооружений.

Стоит также отметить необходимость поиска новых путей решения проблемы методологического характера, которая в первую очередь связана с пополнением социологических и археологических схем, известных с самого начала формирования первых городов. Это зависит от восстановления хода древних процессов урбанизации, определения закономерностей и существующих факторов ее развития. Таким образом, исходя из потенциала существующих источников, изучение истории ранних городов в том или ином случае связано с проблемами направления археологических данных к истории.

В то же время археологические материалы оригинальны и сложны. В отличие от письменных источников, они являются продуктом исторических процессов древности. Историческая информация запечатлена в археологических материалах в виде материальных объектов или пространств, которые не могут быть непосредственным фактом социальной и политической истории. Именно по этой причине осуществлять их, интерпретировать и растолковывать их до уровня исторического, социального и культурного обобщения можно только зная способ направления археологических материалов в историю с помощью аналитического стиля или преобразования их в историю [4:9].

Объекты (города, оборонительные сооружения, архитектурные сооружения и др.) в порядке типологии разрабатываются, анализируются свойства материалов и выявляется преемственность между фактическим существованием и на их основе археологический материал перерабатывается в историко-вещественный источник. Необходимо будет придерживаться упорядоченного подхода к объективному освещению процесса или как можно тщательнее проанализировать приобретение археологических ресурсов, собранных исследователями по изучаемому предмету. Для этого потребуется определенная археологическая подготовка и знания в качестве важной научно-исследовательской области исторической науки при составлении археологических комментариев или интерпретаций исследователем. Эти знания наряду с популярными комплексами требуют изучения

идентификации объектов, открытых в разные годы, их структурных аспектов, типологии определенных территориальных и структурных групп объектов.

С другой стороны, такой анализ предоставляет широкие возможности для понимания археологических источников на уровне социологических исследований или на уровне исторических источников на следующем этапе. Историческая реконструкция древних производственных процессов считается важной частью исследований, а их обобщение позволяет раскрыть экономическую историю города и государства с точки зрения историзма. Изменения, связанные с социально-экономическими особенностями, приводят к изменениям в структуре городской жизни [4:9]. Таким образом, города разных эпох будут иметь уникальную архитектурную форму. Вместе с этим города также качественно отличаются от других населенных пунктов только присущими городу характеристиками, выявление и изучение этих аспектов рассматриваются в качестве важных задач исследователей-урбанистов на данный момент.

На разных этапах формирование городов в течение длительного периода времени, развитие их компонентов, различное развитие сформированных аспектов городской структуры и обобщение аспектов, связанных с городом, в населенных пунктах, расположенных в разных географических зонах, являются довольно сложными. Потому что, в то время как некоторые группы городов развиваются как административные центры, в других группах городах преобладают военно-оборонительные, культурные или производственные задачи. Таким образом, исследование компонентов ранних городов – с точки зрения огромного количества археологических материалов - многогранно.

Результаты и обсуждения:

Содержанием археологии является не только прагматическое изучение предметов материальной культуры, но и история социального развития общества в целом, науки, культуры, верований и искусства, этногенеза и демографических процессов, становления государственности и развития городской культуры, историческая топография городов, история архитектурные сооружения. Для изучения этих аспектов археологических ресурсов были проведены специальные научные конференции и теоретические исследования. Среди прочих проблем особое место в них занимает проблема города, где сосредоточены важные сферы общественной деятельности и который является своеобразным индикатором уровня развития общества. Археологи исследуют город по археологическим источникам как сложный порядок многозадачных социальных взаимодействий. Стоит отметить, что в процессе городского развития роль большинства задач, которые они выполняют, меняется, некоторые исчезают, а некоторые доводятся до совершенства и поднимаются до относительно высокого уровня нагрузки. Однако основные задачи - плотное размещение населения на одной земле, деятельность не связанная с торговлей и сельским хозяйством (ремесла, военный, административный и культурный центр) - сохраняются во все времена [5:61-62].

В то же время не совсем оправданно пытаться внедрять древневосточную схему формирования городов непосредственно в среднеазиатский регион (плотная застройка, развитие величественной архитектуры, задача укрепленного панагоха (убежища)). Например, согласно материалам Алтинтепы бронзового века, нет полной достоверной информации о том, что она служила сельскохозяйственным центром или военным укреплением панагох (убежище). То же самое можно сказать о Джаркутане и Дашли в Бактрии. В Джаркутане нет сплошных круглых стен, как в городах Месопотамии. Функции центра сельскохозяйственного окружения городов, поселения-убежища, окруженного мощными стенами, наблюдаются в Бактрии и Согде раннего железного века. Существуют некие неопределенности в отношении вопросов, касающихся среднеазиатских городских поселений именно бронзового века, перехода от бронзового к раннему железному веку и генезиса раннего железного века, которые не были предметом специального изучения [6:103].

Выяснение всего этого требует анализа, обработки и ориентации археологических источников на историзм. Теоретический подход к анализу данных и превращению археологических материалов в исторический ресурс на культурном и социологическом уровне

является основным базовым знанием, был использован В.М.Массоном в его исследовании истории городов. Исследователь различает два уровня интерпретации археологических источников: культурологический и социологический. Известно, что археологические материалы воплощают четкий отбор культуры в виде существующего предмета - продукта. Для нас важно интерпретировать различные источники в данном регионе с точки зрения культурологии, которые позволяют выявить отличительные аспекты в культурных комплексах, символах власти и ранних цивилизациях. Это состояние является одним из признаков урбанизированной культуры [7:28-29].

Опять же, отражая социологическую интерпретацию многих урбанистических знаков, это находит выражение в археологических материалах, которые раскрывают процесс производства на этапе развития, сооружения, связанные с архитектурой, адресата. Здесь на материалах раскрывается урбанистическая система, ее формы и аспекты, в которых формируется шахармонанд- система городского пространства, имеющий определенный исторический характер, в которой развивался первый город. Упорядочение и анализ материалов предоставляет широкие возможности для освоения исторического в сложной социальной системе, включающей историю первых городских признаков, городских поселений, типов застройки, историю первых городов, систему развитых городских центров.

Сегодня одной из важных задач республики перед исторической наукой является объективное изучение истории общества и восстановление исторической памяти нашего народа, государственности, изучение основ, этапов и форм возникновения городов, а также изучение социальной, экономической и правовые аспекты развития этих процессов. На наш взгляд, использование археологических данных при освещении древних периодов истории и особое внимание в этом процессе к государственности и истории древних городов как раз и относятся к числу проблем, поднятых на уровень государственной политики.

Исходя из этих проблем, всесторонний анализ древней истории общества показывает, что государственность и ранние города появляются на ранних стадиях становления политических институтов, и этот процесс объясняется принципиально качественно новым уровнем экономической, социальной и культурной жизни. По мнению одних исследователей, города и государственность являются главной причиной развития цивилизации, в то время как по мнению других исследователей, этот процесс является одним из основных этапов цивилизации. Вопреки какому-либо мнению, все исследователи единодушно признают, что государственность и города являются главными признаками цивилизованного общества [8:39-40].

Примечательно, что цивилизационный подход к развитию общества признается и учеными нашей республики. Следует отметить, что до недавнего времени при изучении прошлой истории преобладала методология ее интерпретации как междисциплинарной классовой борьбы, социальных восстаний и конфликтов. Многие исторические и культурные процессы, давшие значительный импульс социально-экономическому развитию общества, были отвергнуты, а цивилизационный подход забыт. На наш взгляд, цивилизационный подход к истории (особенно к ее ранним этапам) – отказывается видеть классовый подход и относительную нагрузку на менталитет конкретного народа. Потому что в процессе глубокого и всестороннего исследования государственности и истории городов цивилизация, хотя и носила в большинстве случаев локальный характер, оказалась, по сути, универсальным процессом.

На данный момент следует еще раз отметить, что, по мнению некоторых исследователей, подход к истории, основанный исключительно на сравнительном изучении цивилизаций, не всегда оправдывает себя. Несмотря на то, что это интересно и многообещающе, очевидная важность универсальных кадров и цивилизационного подхода воспринимается из-за узости и одностороннего превосходства взглядов в изучении человеческого общества. В то время как некоторые цивилизации в процессе развития достигают своих вершин, некоторые находятся на более низкой ступени развития [9:120-122].

На наш взгляд, при изучении развития общества в сочетании с многогранным направлением цивилизационного характера первостепенное значение имеет анализ экономической структуры, ее направления и уровня развития, который является толчком для относительно быстрого прогресса сельскохозяйственного производства и ремесла.

Выводы и предложения:

Таким образом, результаты углубленного анализа проблемы показывают, что история государственности и городов - это многогранный и сложный вопрос, который неразрывно связан друг с другом и является одной из важнейших научных проблем, требующих изучения отдельными исследователями и целыми научными сообществами. Итак, материальные ресурсы, которые изучает наука археология, состоят из различных орудий труда, боевого оружия, ювелирных украшений, посуды, изготовленной из различного сырья, а также архитектурных памятников – руин городов и деревень, жилых зданий, мастерских, дворцов, храмов, оранжерей, оборонительных сооружений и т.д. Опираясь на эти источники, можно составить определенное представление о производительных силах, производственном процессе, образе жизни и материальной культуре наших прошлых поколений и, самое главное, получить автономную информацию о творческой деятельности древнего этноса в регионах нашего государства, а также о древнейших периодах об истории городов и государственности.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Эшов Б.Ж. Цилизация тизимида илк шаҳарлар. - Тошкент: Зар қалам. 2004. - Б.18. (Eshov B.Zh. Cilization of thyzimid ilk shaharlar. - Tashkent: Zar kalam. 2004. – P.18).
2. Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда. –Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б.8. (Sagdullaev A.S. Kadimgi Uzbekiston ilk yozma manbalarda. –Tashkent: Uzbekiston, 1996. – P.8.)
3. Павленко Ю.В. Раннее классовые общества. Генезис к пути развития. Киев: 1989. – С. 43 (Pavlenko Yu.V. Early class societies. Genesis to development path. Kyiv: 1989. - P. 43)
4. Эшов Б.Ж. Ўрта осийнинг қадимги шаҳарлари тарихи. - Тошкент: Фан ва техналогия. 2008. – Б.9. 4. (Eshov B.Zh. Orta osyoning kadimgi shacharlari tarihi. - Tashkent: Fan va technology. 2008. – P.9.)
5. Массон В.М. Культурогенез Древний центральной Азии. -СПБ: Из-во С.Петербург. ун-та. 2006. – С.61-62. (Masson V.M. Cultural genesis of Ancient Central Asia. -SPB: From St. Petersburg. un-ta. 2006. – P.61-62.)
6. Ртвеладзе Э.В. Цивилизации, государство и культуры Центральной Азии. - Ташкент. 2005. – С.103. (Rtveladze E.V. Civilizations, states and cultures of Central Asia. - Tashkent. 2005. – P.103.)
7. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. -Л.: Наука. 1986. - С.28-29. (Masson V.M. Economy and social structure of ancient societies. -L.: Science. 1986. – P.28-29.)
8. Тойиби А. Дж. Героические века Том 8. Контакты между цивилизациями. Том 9. Цивилизация перед судом истории Айрес Пресс. - М.: Рольф, 2002. – С. 25-26; 39-40.(Toyibi A. J. Heroic Ages Volume 8. Contacts between civilizations. Volume 9. Civilization before the court of history Aires Press. - M.: Rolf, 2002. – P. 25-26; 39-40.)
9. Тойиби А.Дж. Постигение истории. - М.: Айрес Пресс. 2010. –С.120-122. (Toyibi A.J. Comprehension of history. - M.: Aires Press. 2010. –P.120-122.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000